

«دور الوصول الحر لنشر بحوث كوفيد-19: صعود خوادم البحوث قبل النشر Preprint في مجال الصحة في ظل الجائحة»

د. سماعيل ناوية، أستاذة باحثة في قسم علوم المكتبات والتوثيق
جامعة الجليلي برنعامتة - خميس مليانة

الملخص

تُعالج هذه المقالة مجال النشر العلمي وتطوراته في ظل الجائحة، وتأثير الوصول الحر على تسريع نشر بحوث كوفيد-19. تمت الدراسة من خلال قاعدة Pubmed لنشر المقالات الدوريات ومن خوادم المسودات البحثية أو البحوث قبل النشر Preprint في مجال العلوم الصحية وأبرزها هي: bioRxiv و medRxiv إلى جانب خوادم أخرى؛ والهدف هو من أجل التعرف على تطورات النشر عبر هذه الخوادم، وتأثير الوصول الحر على تسهيل وتسريع نشر بحوث كوفيد-19.

توصلت الدراسة أن العلم المفتوح يفتح الأدوات كالوصول الحر والبيانات المفتوحة لتعزيز التعاون والتواصل العلمي أثناء الجائحة؛ ويلعب الوصول الحر دورا مهما من أجل تسريع وتسهيل مشاركة البيانات والموارد حول الوباء؛ وإلى جانب اتجاه الناشرين للدوريات التجارية نحو فتح النشر في ظل الجائحة من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات؛ كذلك تشهد صعود خوادم المسودات البحثية Preprint كأداة رئيسية للنشر السريع والسهل للمعلومات حول الوباء، حيث تستضيف هذه الخوادم البحوث بأعداد كبيرة خلال سنوات 2019 و 2021 ، وتشهد نموا سنويا مرتفعا في النشر في مجال علوم الصحة، وتحتل bioRxiv الصدارة من حيث النمو السنوي للإيداع والتحميل النازل مقارنة بالخوادم الأخرى؛ كما يعرف الأدب حول كوفيد-19 من خلال المسودات البحثية نموا مستمرا منذ انتشار الجائحة إلى جانب مقالات الدوريات؛ وفي آخر سنتين

يشهد النشر من خلال خوادم bioRxiv و medRxiv ارتفاعاً بالمقارنة مع النشر من خلال Pubmed طوال فترة انتشار الوباء.

تُوصي هذه الدراسة إلى ضرورة دعوة الباحثين لتبني ثقافة تقاسم المسودات البحثية كونها كمكملة لمقالات الدوريات حول الوباء لا سيما في الدول العربية، وعلى مستوى أوسع لغرض تحقيق تكافؤ الفرص للوصول إلى المعارف بين دول الجنوب ودول الشمال العالمية في بيئة مفتوحة؛ وضرورة الاعتراف من المجتمع العلمي بالنشر عبر الخوادم والمنصات للنشر المفتوح؛ وتحفيز وتشجيع النشر في الوصول الحر والخوادم؛ إنشاء المنصات المشابهة لـ bioRxiv لنشر المسودات البحثية العربية من أجل تقاسم المعارف حول الوباء؛ ومراجعة اللوائح والقوانين المحلية للدول العربية حول المسودات والنشر في الخوادم والوصول الحر.

الكلمات المفتاحية: بحوثكوفيد-19؛ العلم المفتوح؛ الوصول الحر؛ النشر الأكاديمي؛ المسودات البحثية؛ الأرشيفات المفتوحة؛ خوادم مسودات البحوث.

The Role of Open Access in the Dissemination Of COVID-19 Research: The Rise of Preprint Servers in Health during the Pandemic

*SMAILI Nadia, Lecturer in Library and Documentation
Sciences Djilali Bounama Khemis Miliana University*

Abstract

This article deals with scientific publishing and its development under the pandemic, in addition to the impact of open access on accelerating dissemination of covid-19 research. The study was conducted on research drafts servers or preprint research, most notably: bioRxiv and medRxiv along with other servers in the fields of health sciences, and the study was conducted through the Pubmed database for publishing journal articles.

The purpose is to identify the dissemination development through preprint servers beside the Impact of open access on facilitating and accelerating the dissemination of Covid-19 research.

The study found that open science offers gadgets such as open data to enhance scientific cooperation and communication during the pandemic. In addition to that, commercial periodicals publishers head toward open publishing under the pandemic via a set of initiatives and policies.

Open access plays an important role in order to accelerate and facilitate the sharing of data and resources about the epidemic. It is also witnessing the growth of preprint servers as a main gadget for quick and easy dissemination of information about the epidemic whereby these servers host research in large numbers. Through them publication is witnessing a high annual growth in the field of health sciences Especially during 2019 and 2021 . BioRxiv is the most known among preprint servers and forefront in terms of annual increase in publishing and downloading compared to other servers. Literature about Covid-19 through

preprint also knows sustained growth since the outbreak of the pandemic besides the publication of journal articles; in the last two years, publication on bioRxiv and medRxiv servers has shown higher growth in research, along with a growth in publication on Pubmed throughout the epidemic.

This study recommends the necessity of inviting researchers to adopt a culture of sharing preprint as a complement to journal articles about the epidemic especially in Arab countries, in this countries at a broader level to achieve equal opportunities to access knowledge between the global south and the global north in an open environment. Furthermore the need for recognition by the scientific community of publishing through servers and platforms for open publishing, motivating and encouraging publication on open access and servers, as well as creating platforms similar to bioRxiv to publish Arabic preprint in seek of sharing knowledge on the pandemic and reviewing state regulations and local laws about preprint publishing in servers and open access.

Keywords: covid-19 research; open science-covid19; open access-covid19; academic publishing; preprint-covid19; open archives; preprint server.

مقدمة

يعود اكتشاف النوع الجديد من فيروسات كورونا كمسبب لانتشار أحد الأمراض التي بدأت في الصين في عام 2019م، ويُعرف الفيروس الآن باسم «فيروس المتلازمة التنفسية الحادة كورونا 2»، ويُرمز إليه SARS-CoV-2، ويسمى المرض الناتج عنه مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) (1).

قد صُنّف كوفيد 19- كجائحة من طرف منظمة الصحة العالمية في شهر آذار/ مارس من عام 2020م، ويتم مراقبة تطور الفيروس من طرف مجموعات مختصة بالصحة العامة عبر العالم وهي: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (2)، ومنظمة الصحة العالمية (3)، وتقوم هذه المجموعات بنشر كل التحديثات على الأنترنت حول الفيروس، وكما تُصدر توصيات حول الوقاية والعلاج منه؛ إلى جانبها تقوم العديد من المنظمات مثل جامعة جونز هوبكنز (4) بتجميع الإحصاءات المتعلقة بوباء كوفيد19- وعرض الوضع الحالي للوباء؛ وحتى كتابة هذه المقالة تم تحديد 188,378,068 إجمالي الحالات، وإجمالي الوفيات 4,058,382، و3,499,445,138 إجمالي جرعات اللقاح المعطاة حسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

أدى الانتشار السريع لفيروس كوفيد-19 إلى حالة صحية غير مستقرة، فمن ناحية أثر بشكل عميق على ممارسة حياة الأفراد، ومن ناحية أخرى يؤثر على البحث العلمي. ففي جانب البحث العلمي، فقد أثر الوباء على المجتمع العلمي بحيث تسبب في العزلة الاجتماعية؛ وتعطيل البحث بسبب إجراءات الإغلاق للمطارات، والجامعات، ومراكز البحث، والمخابر؛ وإحداث شلل في المشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها قبل الأزمة؛ إلى جانب صعوبة التعاون ومناقشة الأعمال بين العلماء؛ ومن ناحية يتطلب الخروج من الأزمة الصحية الراهنة النشر والتقاسم السريع لنتائج البحوث حول الفيروس خاصة للدول التي تُعاني من عجز في البحث العلمي، وكذلك ضرورة تسخير البيانات لنمذجة تطوره والتنبؤ بتأثيره، لذلك يقوم المجتمع العلمي في إعادة توجيه البحوث نحو كوفيد 19- في جميع المجالات لغرض تفادي تفشي الوباء.

يُعتبر النشر نشاطا أساسيا في الاتصال الرسمي للعلوم، ويعود النشر في المجلات العلمية لأول مرة إلى نهاية القرن السابع عشر، عندما لم يعد من العملي لأعضاء الجمعيات العلمية توصيل أعمالهم من خلال الرسائل الخاصة؛ ليصبح الاعتراف بالنشر في المجلة العلمية كوسيلة لإيصال النتائج؛ كما يُعتبر مراجعة النظراء أحد المسؤوليات الأساسية للمجلات للحفاظ على السلامة العلمية للمقالات المنشورة (5)، وفيما يقرب من 300 عام منذ أن بدأت المجلات في استخدام مراجعة النظراء، تتبنى معظم المجلات الطبية هذا النظام.

يعتبر الباحثون والعلماء أن النشر العلمي الحديث هو عملية معقدة مع العديد من أوجه القصور لا سيما للمؤلفين (6) ويظهر ذلك من خلال: أولا قد ينتظرون شهورا للرد على مقالاتهم المقدمة (7)؛ ثانيا تحايل الشركات على نسيج النشر العلمي التي تتظاهر بأنها «الناشر الشرعي» (8)؛ ثالثا خداع المؤلفين من خلال تقديم أوراقهم إلى المجلات المحتمالة (9)؛ رابعا بعض المقالات لا تتلقى مستوى التدقيق اللازم بسبب عيوب مراجعة النظراء (10)؛ في حين أن النشر العلمي مرهون بحاجة العلماء والباحثون إلى «النشر أو الفناء» (11) لذلك فقد أصبح النشر الأكاديمي يهدد التدفق الحر للمعلومات العلمية والذي هو شريان البحث العلمي والإبداع، حيث تبقى معظم الأوراق البحثية خلف جدران المجلات ذات الرسوم والباهضة الثمن، ولا يُمكن الوصول إليها إلا من قبل أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول أو المؤسسات التي يمكنها تحمل تكاليف الاشتراكات، هذا ينتج عنه إبطاء التقدم العلمي والأكاديمي والاجتماعي.

تعمل التقنيات المعلومات الحديثة وخاصة الكمبيوتر الشخصي والأنترنيت على تغيير طرق تواصل العلماء، ويخضع النظام التقليدي المستند إلى الطباعة إلى نظام يعتمد بشكل أكبر على الاتصالات الإلكترونية ووسائل التخزين، والاستفادة أكثر من فرص «التعاونية» (12)، هذا ما أدى نحو ظهور هياكل اتصالات جديدة والحاجة إلى النشر البديل.

تفرض أزمة فيروس كورونا19- مبادرات مختلفة لتعزيز الوصول إلى المنشورات المفتوحة والبيانات المفتوحة ولتكون مثلاً على فوائد العلم المفتوح؛ ولقد استجاب المجتمع العلمي لحالة الطوارئ الصحية العالمية التي تسببها كوفيد-19 وأنتج عدداً غير مسبقاً من البحوث من خلال مختلف القنوات وصعود الأرشيفات المفتوحة والخوادم. من هذا المنطلق، تسعى هذه المقالة إلى: التعرف على التغييرات الحاصلة في النشر العلمي والأكاديمي في ظل الجائحة؛ التعرف على الاتجاهات الحديثة للنشر العلمي في ظل الجائحة؛ فهم تأثير الوضعية الصحية الصعبة على النشر السريع للبحوث؛ إبراز فرص الوصول الحر وخوادم المسودات البحثية لتسهيل التواصل العلمي والنشر السريع لبحوث كوفيد-19. لذلك تعالج الدراسة إشكالية دور الوصول الحر في تسهيل نشر بحوث كوفيد 19.

عليه تمت طرح التساؤلات التالية: هل يؤثر الوصول الحر على النشر السريع لبحوث كوفيد 19؟ وكيف يمكن لخوادم المسودات البحثية أن تصبح بديلاً في النشر مجال العلوم الصحية؟ وهل Preprints حتمية للنشر السريع إلى جانب المقالات الكلاسيكية؟ وماهي الدروس المستفادة حول التغييرات النشر الحاصلة بالنظر إلى دول الجنوب العالمي كالجزائر؟.

المنهجية

للإجابة على التساؤل الرئيسي وتحقيقاً للغرض العام من هذه الدراسة، ارتأت المقالة نحو اتباع المنهجية حيث ينقسم الدراسة إلى قسمين، فالقسم الأول هو ملاحظة واستنباط الاتجاهات الحديثة للنشر العلمي الحاصل، وللتعريف بالتغييرات الحاصلة في مجال النشر العلمي، والعلوم المفتوحة والوصول الحر؛ ومن ثم يعرض مبادرات الناشرين نحو النشر الحر في ظل الجائحة؛ وتطور ونمو خوادم المسودات البحثية والأرشيفات الحرة إلى المعلومات؛ أما الجزء الثاني من الدراسة تتمثل في نتائج الدراسة حول نمو وتطور النشر من خلال خوادم المسودات البحثية قبل وأثناء الجائحة، والنمو

والتطور السنوي للنشر في الدوريات التجارية المرموقة في العلوم الصحية أثناء الجائحة؛ والمقارنة بين نسبة نمو النشر من خلال الدوريات وخواص Preprints في ظل الجائحة. في الأخير يتم تحليل ومناقشة النتائج المتحصل عليها والخروج بالاستنتاجات والتوصيات.

لقيادة الدراسة تعتمد على المنهج الوصفي والتحليلي؛ ومقارنة تحليل المحتوى؛ والمقارنة الكمية والنوعية؛ فالمنهج الوصفي ومنهج تحليل المحتوى مناسبين من أجل وصف التغيرات الحاصلة في النشر العلمي والعلوم المفتوحة في ظل الجائحة، ودراسة تأثير خواص المسودات البحثية للنشر السريع للبحوث؛ ووصف ظاهرة النشر عبر خواص مسودات البحوث من خلال دراسة في محتوى قاعدة Pubmed لمسودات المقالات إلى جانب خواص أخرى في مجال الصحة؛ وأما المقارنة الكمية والنوعية من أجل جمع ووصف وتحليل النمو السنوي والتطور في النشر والتحميل النازل في /ومن خواص المسودات البحثية قبل الوباء وأثناء انتشاره، بالإضافة إلى نمو النشر في الدوريات التجارية أثناء الجائحة.

من أجل جمع البيانات ولقياس حجم الإنتاج العلمي حول كوفيد19- في العلوم الصحية يتم الاعتماد على أدوات مباشرة ويتم اختيارها كما يلي:

- **Pubmed من أجل مقالات الدوريات:** قد تم اختياره للدراسة لأنه مصدر مجاني ومتخصص في مجال علوم الصحة لاسيما الطب الحيوي وعلوم الحياة والبيولوجيا والمجالات ذات الصلة، يدعم Pubmed البحث عن المؤلفات الطبية الحيوية وعلوم الحياة، واسترجاعها بهدف تحسين الصحة - عالمياً وشخصياً؛ وتحتوي قاعدة بيانات PubMed على أكثر من 33 مليون استشهاد وملخص للأدب الطبي الحيوي؛ لا يشمل النصوص الكاملة لمقالات المجلات، ومع ذلك غالباً ما تتوفر على روابط إلى النص الكامل من مصادر أخرى مثل موقع الويب الخاص بالناشر أو PubMed Central. وهو متاح على <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/> يُعتبر MEDLINE أكبر مكون في Pubmed ويتكون أساساً من الاستشهادات من المجلات المختارة لـ MEDLINE.

يتم من خلال Pubmed لجمع البيانات حول التطور والنمو نشر مسودات المقالات كوفيد-19 (Preprints covid 19) قبل وأثناء فترة الجائحة.

كما يتم جمع البيانات من LitCovid وهو المرصد الأدييات منظم لتتبع المعلومات العلمية المحدثة حول فيروس كورونا 19- ويتم تحديثه يوميًا بمقالات PubMed الجديدة ذات الصلة فقط بكوفيد-19؛ ويتم الاعتماد على هذا المرصد لأنه ينشر ويكشف المقالات المنشورة في المجلات الطبية المشهورة والأكثر تغطية للوباء وهي: المجلة الطبية البريطانية وBMJ و The Lancet و Nature و New England Journal of Medicine و JAMA. وهو متاح على الرابط <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus>

• **الخوادم المسودات البحثية (Preprints Servers):** يتم جمع البيانات من الخوادم المتخصصة في مجال العلوم الصحية، ومن خلالها تم جمع البيانات الكمية حول النشر والتحميل النازل والنمو السنوي للبحوث قبل الوباء وأثناء انتشاره. ويتم جمع البيانات من الخوادم التالية:

- **bioRxiv:** هي أرشيف مفتوح للأرشفة والتوزيع المجاني على الإنترنت للبحوث غير المنشورة في علوم الحياة، يتم تشغيله من قبل مختبر كولد سبرينغ هاربور، من خلال نشر المسودات البحثية على bioRxiv، يُمكن للمؤلفون إتاحة نتائجهم على الفور للمجتمع العلمي وتلقي التعليقات على البحوث قبل إرسالها إلى المجلات، وتحتصر 4,446 بحث حول كوفيد-19 (آب 2021)، وهو متاح من خلال <https://www.biorxiv.org>.

- **medRxiv:** هو خادم أرشفة وتوزيع مجاني على الإنترنت للبحوث الكاملة ولكن غير المنشورة (البحوث المسبقة) في العلوم الطبية والسريرية والعلوم الصحية ذات الصلة، ويوفر medRxiv منصة للباحثين للمشاركة والتعليق وتلقي الملاحظات على عملهم قبل نشره في المجلة، ويهدف medRxiv إلى تحسين الانفتاح وإمكانية الوصول إلى النتائج العلمية، وتعزيز التعاون بين الباحثين، وتوثيق مصدر الأفكار والإبلاغ عن البحث الجاري والمخطط له من

خلال تقديم تقارير في الوقت المناسب عن البحوث المكتملة. وهو متاح على

[./https://www.medrxiv.org](https://www.medrxiv.org)

إلى جانب Pubmed و medRxiv يتم جمع البيانات حول نمو النشر مسودات المقالات من خلال خوادم أخرى متخصصة بالعلوم الصحية وهي: Axiv و F100 و Peerj و Preprints.org و ChemRxiv و Sneak RS و The Lancet (رابط المواقع تظهر في القائمة البيلوغرافية).

التطورات الحاصلة في مشهد النشر العلمي في ظل الجائحة

لقد أدى انتشار كوفيد-19 بسرعة على مستوى العالم إلى التسبب في أزمة صحية حرجة، تتطلب إجراءات مختلفة لحلها وبشكل تعاوني ومن أماكن مختلفة، لذلك يسارع العلماء لإيجاد اللقاحات والممارسات الصحية لمواجهة؛ هذا ما أحدث تغيرات في مشهد النشر العلمي، حيث نشهد نموًا هائلًا في المنشورات المتعلقة بـ كوفيد منذ 2019 وقد تصدرت غالبية المنشورات في الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والهند(13)؛ كما يتجه الباحثون نحو النشر السريع للمقالات، وتقاسم البيانات بطريقة أكثر انفتاحًا وشفافية(14)؛ وأكثر من أي وقت فهذا الموقف يعد مثالًا حقيقيًا وحديثًا لفوائد العلم المفتوح في ظل الأزمة. (الجدول 1 المبادرات الرقمية والإتاحة الحرة لبحوث كوفيد 19).

بشكل عام العلم المفتوح هي ممارسة العلم بطريقة يمكن للآخرين التعاون والمساهمة فيها؛ حيث تكون البيانات البحثية والملاحظات المخبرية وعمليات البحث الأخرى متاحة مجانًا، وبموجب شروط تتيح إعادة الاستخدام، وإعادة التوزيع، وإعادة إنتاج البحث(15)؛ ويتم تنفيذ هذه الفكرة بشكل ملموس من خلال عدد من ممارسات العلوم المفتوحة الأساسية وهي (16): الإتاحة الحرة إلى المنشورات، وبيانات البحث المفتوحة، والبرامج/الأدوات مفتوحة المصدر، وسير العمل المفتوح، والموارد التعليمية المفتوحة، والطرق البديلة لتقييم البحث بما في ذلك مراجعة النظراء المفتوحة.

يشهد بداية الوباء تسريع الأبحاث "التقليدية" إلى حد كبير، حيث منحت الدوريات للجمهور إمكانية الوصول الفوري إلى المنشورات المتعلقة بفيروس كوفيد-19؛ وتقوم مؤسسات كجامعة جون هوبكنز بتحديث التدفق المفتوح والتعاوني من البيانات حول الوباء؛ ومن الملاحظ في الأسابيع الأخيرة المزيد من الباحثين الذين يشاركون المنشورات والبيانات بسرعة أكبر من أي وقت مضى بدءاً من التسلسل الجيني للفيروس الذي يتم نشره في GenBank¹، وقد يؤدي هذا بدوره إلى مشاركة المزيد من المقالات والبيانات والرموز علناً ودون تأخير وهذا لتحفيز تطوير اللقاحات؛ كما يشارك الباحثون النتائج الأولية عبر الخوادم للبحوث والأرشيفات الحرة والتي يتم جمعها أيضاً في أدبيات COVID-19 SARS-CoV-2 بحيث يمكن عرض عملهم ومراجعتهم واختباره بسرعة من قبل زملائهم الباحثين داخل مجتمعهم، ووفقاً لقاعدة Dimensions² فإن جميع مسودات البحوث (Preprint) في سنة 2020 كانت حول كوفيد 19 تتراوح ما بين 17% و30% من إجمالي الأوراق البحثية الخاصة بكوفيد-19- (احصائيات خلال سنة 2020)؛ كما تزدهر الخوارزميات والتصورات.

الجدول 1: المبادرات الرقمية والإتاحة الحرة لبحوث كوفيد 19

المحتوى	المبادرة / التصنيف
مجموعات البيانات المتعلقة بانتشار وخصائص سارس كوفيد 2 وكوفيد- 19 وعائلة الفيروسات التاجية ويمكن الحصول عليها من: CAS: COVID-19؛ OpenResearch Dataset؛ GenBank COVID-19 Sequences؛ NCBI Virus COVID-19 data hub Open ICPSR؛ LENS؛ COVID-19 Open Research Dataset مجموعة بحثية رائدة لتوفير CORD-19 وهو مورد مجاني لأكثر من 280.000 مقال علمي.	مجموعات بيانات كوفيد- 19 (البيانات المفتوحة)

- 1 GenBank هي قاعدة بيانات التسلسل الجيني للفيروس التابعة للمعاهد الوطنية للصحة، وهي مجموعة مشروحة من جميع تسلسلات الحمض النووي المتاحة للجمهور (هو جزء من التعاون الدولي لقاعدة بيانات تسلسل النيوكليوتيدات، والذي يضم بنك بيانات DNA في اليابان (DDBJ)، وأرشيف النيوكليوتيدات الأوروبي (ENA)، وGenBank في NCBI. تتبادل هذه المنظمات الثلاث البيانات يوميا.
- 2 Dimensions هي قاعدة بيانات المنح البحثية الأكثر شمولاً والتي تربط المنح بملايين المنشورات الناتجة من التجارب السريرية وبراءات الاختراع.

المحتوى	المبادرة / التصنيف
تتبع المنشورات في الوقت الفعلي عن كوفيد- 19 مثل المرصد OEI حيث يوفر في الوقت الفعلي عن المنشورات العلمية المتعلقة بكوفيد- 19 حول العالم.	مرصد المنشورات العلمية
لوحة معلومات لتعداد اليومي الرسمي حول الوفيات جراء فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، كما تتبع البيانات والتصور المرئي في الوقت الفعلي حول انتشار الوباء ومراقبته وتوجد عدة لوحات منها الأساسية وهي: لوحة معلومات Johns Hopkins؛ لوحة منظمة الصحة العالمية؛ وتوجد لوحات أخرى مثل لوحة القيادة Baidu على الإنترنت	لوحة القيادة (معلومات) كوفيد- 19
يساعد مستودع استراتيجيات البحث على توثيق ومشاركة وتعزيز الاستراتيجيات البحث، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأدلة والمعلومات العلمية والتقنية حول القضايا الصحية مثل: BV Salud BIREME/OPS؛ OMS وهي مجموعة من استراتيجيات البحث التي طورتها BIREME منظمة الصحة العالمية وشبكة المحكمين الخاصة بمكتبة الصحة الافتراضية - VHL.	مستودعات استراتيجيات البحث وفقا لاحتياجات المعلومات والتخصصات
توفر مجموعة من الوثائق حول كوفيد، وتتيح الوصول الى الموارد مجانا على الانترنت، ومنها منصات العلوم المفتوحة متعددة التخصصات مثل: BioRxiv و Frontiers Coronavirus ؛Figshare ؛Dimensions ؛MedRxiv و Science Open. Novel Coronavirus Disease ؛Knowledge Hub ZENODO - Open AIRE Community – Gateway ؛COVID-19 BASE ؛	المستودعات الإتاحة الحرة
تتيح الوصول إلى المقالات والمخلصات بالنص الكامل المتعلقة بكوفيد 19 مثل قاعدة: Europe PMC ؛ClinicalTrials ؛PubMed ؛DisasterLit ؛NCBI Virus' COVID-2019 data hub	قواعد البيانات الإتاحة الحرة
يقوم عدد من الناشرين بإجراء تعديلات على قيود الوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت، مما يجعل المزيد من المحتوى متاحًا في الوصول الحر، ومن هؤلاء الناشرين American Society for Microbiology ؛Annual ؛Reviews ؛British Medical Journal ؛BMJ ؛Emerald Publishing ؛Science ؛F1000Research	الوصول إلى المجلات (مع منشورات مفتوحة الوصول أو مفتوحة بسبب الأزمة).
تقوم مجموعة من المنظمات والجمعيات والاتحادات بنشر إعلانات حول الوصول الحر إلى بحوث كوفيد، لتشجيع ومساعدة الناشرين والباحثين والمؤسسات المنتجة ومزودي المحتوى للنشر في الوصول الحر كمثال: بيان من الإتحاد الدولي للمكتبات ومؤسساتها (ICOLC) بشأن جائحة كوفيد العالمي وتأثيره على خدمات وموارد المكتبة؛ وعلان REBIUN.	إعلانات حول الإتاحة الحرة إلى المنشورات والبيانات

المحتوى	المبادرة / التصنيف
تعمل قواعد المعرفة على النشر الدلالي للمقالات المنشورة في علم الأوبئة والجانحة كمثل Redalyc.org قاعدة للمعرفة للأوبئة وكوفيد-19.	قواعد المعرفة حول الأوبئة وكوفيد-19
تتيح منصات الشبكات الاجتماعية للمجتمعات تنسيق العمل أثناء أزمة كوفيد-19 مثل: Open Source COVID19 Medical Supplies	الشبكات الاجتماعية للمجتمعات.
مصادر رسمية للتشاور حول كوفيد-19 في بلدان مختلفة مثل الجزائر تمثلها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات -الموقع الرسمي لمتابعة تطورات فيروس كورونا في الجزائر ؛ وألمانيا من خلال Taggeschau.de.	مصادر رسمية حول كوفيد-19.
Biblioteca Cochrane وهي سلسلة مجموعة كوفيد-19 وهي متوفرة باللغات الصينية والألمانية والفارسية والفرنسية واليابانية والماليزية والبولندية والبرتغالية والروسية والإنجليزية. تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.	البروتوكولات القائمة على الأدلة العلمية
مبادرة من المجتمع العلمي لإتاحة الموارد العلمية لمكافحة كوفيد-19 مثل مبادرة Crowdfight لتركيز الموارد العلمية على مكافحة كوفيد 19.	مبادرات البحث التعاوني
يعتبر أمعاء المكتبات والمكتبات الأكاديمية والبحثية ضروريين الآن أكثر من أي وقت مضى، تم إنشاء دليل الموارد بواسطة ACRL لدعم مجتمع المكتبات الأكاديمية والبحثية أثناء أزمات الصحة العامة العالمية. يحتوي الدليل على موارد للتعليم عن بعد والمشاركة، وموارد التطوير المهني المجانية، وأفضل الممارسات، ومعلومات محدثة من مسؤولي الصحة العامة.	مبادرات دعم المكتبات للإتاحة الحرة والبيانات المفتوحة حول وأثناء كوفيد
مثال نيويورك تايمز: خريطة فيروس كورونا - تتبع التفشي العالمي للفيروس.	وسائل الإعلام
COVID Scholar	محركات البحث مصغرة
الصور الأولية. (البيانات والنتائج فيروس كورونا الجديد / OVID-19	الوسائط المتعددة
لتتبع الأخبار الكاذبة حول الفيروس على المستوى الدولي: الأخبار الكاذبة (معلومات وتدريب لتفاديها) متاح على https://www.factcheck.org/a-guide-to-our-coronavirus-coverage	الأخبار الكاذبة
https://www.zotero.org/groups/2475685/digital_narratives_of_covid-19 : ZETRO	تجميع المنشورات من برمجيات إدارة المراجع
مبادرة مكتبة منظمة الصحة العالمية لتجميع بحوث كوفيد-19 - Search ؟ (COVID-19 (bvsalud.org	مبادرة مكتبة منظمة الصحة
مجموعة بيانات تويتر حيث أكثر من 150 مليون تغريدة متعلقة بكوفيد-19 للبحث المفتوح (الإصدار 4.0): http://doi.org/10.5281/zenodo.3738018 - https://github.com/thepanacealab/covid19_twitter	تويتر وكوفيد-19

التفاعلية على GitHub³؛ أكثر من ذلك يقوم المجتمع العلمي بعصف ذهني للتوصل إلى أفكار يمكن أن تحد من الأزمة وتساعد في منع مثل هذه الأوبئة في المستقبل، ويأتي الجهد الرقمي الرئيسي في هذا الصدد من مجتمع الذكاء الاصطناعي في شكل الكشف التلقائي عن كوفيد-19؛ ومن علماء الرياضيات وعلماء الأوبئة الذين يطورون نماذج معقدة لانتشار الفيروس وانتقاله لتقدير انتشاره (17)؛ وأمام هذا الإنتاج المكثف يوصي الباحثون بضرورة التعامل بحذر شديد مع البيانات كما حدث لورقة تم سحبها بسرعة حول تأثيرات «هيدروكسي كلوروكين» التي نشرتها مجلة 4. (18) The Lancet النشر العلمي الوباي ومبادرة الناشرين للوصول الحر إلى بحوث كوفيد 19.

في أبسط تعريف له يعني الوصول الحر «جعل الملكية الفكرية متاحة مجاناً على الإنترنت» (19)؛ إن هذا النموذج يضمن التداول السريع للمعلومات العلمية، وإثراء الحوار بين الباحثين، والمساهمة في التطور العلمي؛ كما يغدو بشكل مباشر السياسات الجديدة وعمليات العمل والخدمات والأدوات والبنية التحتية التي تمكن من الوصول إلى المعلومات والبيانات في هذه الأزمة.

يضغط كوفيد-19 على الوصول الحر وضرورة النشر المجاني لجميع المقالات البحثية والبحوث قبل النشر، وهو ما يُناصره Wellcome منذ أكثر من 15 عامًا (20)، ففي بيان نسقته مؤسسة Wellcome⁴ Trust تدعو من خلاله الباحثين والناشرين والممولين إلى ضمان مشاركة نتائج البحوث والبيانات حول الوباء بسرعة، والإتاحة الحرة، والمساعدة في إنقاذ الأرواح⁵؛ وقد وافقت مجموعة من الناشرين بجعل الأوراق البحثية لا سيما PREPRINTs مجانية للقراءة طوال مدة الوباء⁶؛ كما يلتزم أكثر من 30 ناشراً رائداً بجعل جميع منشوراتهم المتعلقة بفيروس كورونا والبيانات مجانية، ومنح التراخيص بطرق

3 تتضمن مجموعة البيانات هذه بيانات السلاسل الزمنية التي تتبع عدد الأشخاص المتأثرين بكوفيد في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك: الحالات المؤكدة المختبرة لعدوى فيروس كورونا؛ عدد الأشخاص الذين توفوا أثناء مرضهم بفيروس كورونا؛ عدد الأشخاص الذين ورد أنهم تعافوا منه.

4 Wellcome Trust هي مؤسسة مقرها لندن. تأسست في عام 1936 بهدف تمويل الأبحاث لتحسين صحة الإنسان والحيوان. الهدف هو "تحسين صحة الجميع من خلال تعزيز الفهم العام للعلم.

5 وافقت 162 جهة على البيان من ممولين وناشرين ومؤسسات البحث والجامعات.

6 قام 43 من كبار الناشرين بالامضاء على بيان Wellcome trust ومن أبرزهم نجل الجمعية الأمريكية للكيمياء

(ACS) وElsevier وLife وPLOS وTaylor & Francis وKluwer

تسهل إعادة استخدامها بحيث يمكن الوصول إليها على الفور في PubMed Central وفي الخوادم الأخرى مثل medXiv؛ إن هذا يساعد في دعم جهود الإستجابة المستمرة لحالات الطوارئ الصحية الحالية بعد طلب من قادة العلوم إلى مجتمع النشر في 13 آذار/مارس 2020⁷ بالإتاحة الحرة للمحتوى ولإعادة الاستخدام (21).

يمثل كوفيد-19 تحدياً للنشر في مجالات علوم الصحة والطب، ولتحويل كيفية مشاركة البيانات الصحية المبكرة ومراجعتها ونشرها، أطلقت مجموعة من الناشرين ومؤسسات الاتصالات العلمية مبادرة لضمان مراجعة سريعة وفعالة ومسؤولة لمحتوى كوفيد⁸-19 (22)، وتطلب هذه المبادرة من المراجعين المتطوعين ذوي الخبرة إضافة أسمائهم إلى «قائمة المراجعين السريعة»⁹.

في نفس السياق قامت eLife في شهر أيار/مايو 2020 بإجراء تغييرات على سياساتها بشأن مراجعة النظراء استجابة لتأثير كوفيد-19 على المجتمع العلمي من خلال مراجعة السريعة لبحوث كوفيد19- (23).

في شهر نيسان/أبريل 2020، جمعية الكيمياء الحيوية البريطانية أولى منظمة تتيح جميع محتوياتها المنشورة مجاناً، وتسمح للباحثين للنشر في الوصول الحر في Nature ومعظم المجلات التي تحمل علامة Nature، وهكذا ستسمح الخطة للعناوين بأن تصبح متوافقة مع Plan S¹⁰.

7 الدول المشاركة هي: أستراليا والبرازيل وكندا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا وجمهورية كوريا وسنغافورة والمملكة المتحدة وأمريكا

8 المؤسسات المشاركة: eLife وHindawi وPeerJ وPLOS وRoyal Society وF1000 Research وFAIRsharing وOutbreak Science وPREreview.

9 قائمة مشتركة من «المراجعين السريعين» من جميع المراحل المهنية والتخصصات، مع الخبرة المناسبة والوقت المناسب لمراجعة وإرسال مقالات كوفيد-19. من خلال الانضمام إلى هذه القائمة، يلتزم المراجع بمراجعة السريعة للمقالات (الهدف: في غضون 5 أيام).

10 تعمل cOAlition S على حلول لجعل الوصول الحر الكامل؛ وتقدم Plan S العديد من الطرق التي تسمح للمؤلفين بمشاركة أبحاثهم والوفاء بشروط الوصول الحر دون التخلي عن حريتهم في النشر في المجلات التي يختارونها؛ كما يطلب ممولي cOAlition S من المؤلفين الاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر لنتائج أبحاثهم ونشرها بترخيص CC-BY الذي يسمح باستخدام العمل وإعادة استخدامه بحرية. <https://www.coalition-s.org/> /open-access-lessons-during-covid-19-no-lockdown-for-research-results

كما تلتزم (Springer Nature 24) بدعم الاستجابة العالمية لكوفيد-19- بحيث يُتيح الوصول السريع والإتاحة الحرة إلى أحدث الأبحاث والأدلة والبيانات، وتمكين الوصول المجاني إلى أكثر من 70,000 من مقالة وبروتوكولات، ونشر أكثر من 41,700 مقال جديد حول كوفيد-19، ويدعم جميع الباحثين في إتاحة مجموعات البيانات التجريبية الأساسية مجاناً وإعادة استخدامها (منذ بداية الوباء).

من الواضح أن هذه المبادرات تدعم الوصول إلى البحوث «من مغلق إلى مفتوح»؛ وكما جاء في بيان رئيس جمعية الناشرين الأمريكيين حول دعم جميع الباحثين والممولين والناشرين لمكافحة الجائحة ولحالة الطوارئ العالمية ويرد في البيان كما يلي (25): «يساهم الناشر بشكل هادف ومستمر في تقدم العلوم والطب...نحن ممتنون للعديد من الناشرين الذين يؤدون دورهم في توصيل الاكتشافات والتحليلات والبيانات القيمة في أسرع وقت ممكن من خلال جعل مقالاتهم المحمية بحقوق الطبع والنشر والمتعلقة بالفيروس متاحة مجاناً للاستخدام العام أثناء هذه الأزمة.» (AAP,2021).

من خلال هذا الخلفية نستج التزم الناشر التجاريون حول النشر السريع والفوري للمقالات قبل النشر والبيانات حول كوفيد 19 والمراجعة السريعة من أجل تقاسم المعارف حول الوباء؛ وأيضا تغيرات في سياسات النشر العلمي والاتجاه نحو العلم المفتوح والإتاحة الحرة لبحوث كوفيد 19 استجابة للآزمة الصحية الراهنة؛ ويرد في القسم الثاني من هذه الدراسة التحولات والتطورات النشر في الأرشيفات الحرة لبحوث كوفيد 19 قبل وأثناء الجائحة ونتائج الدراسة حول نمو النشر في خوادم مسودات المقالات في الطب.

نتائج الدراسة

1. تأثير وتطور النشر في الوصول الحر في ظل الجائحة

1.1. تطور النشر المقالات أثناء الجائحة من خلال قاعدة Pubmed

الجدول 2: تطور نشر المقالات في Pubmed بين 2013-2020.

السنة	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
عدد الأوراق	1480366	1521074	1578691	1637019	1635432	1677527	1762369	2612889
التطور السنوي	40708	57617	58328	-1587	42095	84842	850520	
% نسبة الزيادة السنوي	2,75	3,79	3,69	-0,10	2,57	5,06	48,26	

الشكل البياني 1: يمثل التطور السنوي والنسب المئوية لزيادة المقالات في Pubmed بين 2020-2013

المصدر: تمت معالجة البيانات استناداً إلى بيانات من PubMed

التعليق:

يمثل بيانات الجدول نسبة الزيادة السنوية للأوراق المنشورة في Pubmed حيث بين الفترة 2013 - 2014 (2,75%)، وبين 2014 - 2015 (3,79%)، وبين 2015 - 2016 (3,69%)، وبين 2016-2015

(3.69%)، وانخفاض في نسبة النمو في الفترة الممتدة بين 2016 - 2018، ولكن سرعان ما يعرف نسبة النشر ارتفاعا في 2018 - 2019 (5.06%)، ويبلغ الذروة في نسبة النمو بين 2019 - 2020 (48.26%).

يتبين من التطور السنوي لعدد الأوراق في Pubmed قبل الجائحة -2013 2014 كانت 1480,366 مقالة، وبين 2014-2015 (1521,074مقالة)، أما 2015-2016 (1578,691 مقالة)، لتصل ما بين 2016-2017 إلى (1,637,019 مقالة)، أما في الفترة بين 2018-2019 (1,762,369مقالة)، ويرتفع العدد أثناء الجائحة 2019-2020 لتصل إلى 2,612,889 مقالة.

في نفس السياق توصلت الدراسات أن عدد المشاركات المقدمة إلى مجلات الناشر Elsevier وحدها قد ارتفع بنحو 270,000 أي 58% بين شهر شباط /فيفري وآيار/ماي 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 وكانت الزيادة أعلى بالنسبة لعناوين الصحة حيث بلغت 92%(26).

يتبين من البيانات تضاعف حتى الآن عدد المقالات الناشئة عن الدراسات والملاحظات السريرية بمعدل مرتفع وملحوظ؛ ويتم نشر العدد الأكبر في المجلات العلمية التي استجابت لهذه الأزمة البائية والمعلوماتية وفقاً لدورها في نقل المعلومات العلمية الجديدة - بسرعة وانفتاح وفعالية ومسؤولية، ويعلن الناشر وفي هذا السياق الفريد للوباء عن تغييرات هائلة في الإتاحة الحرة لمقالاتهم المتعلقة بفيروس كورونا المستجد من خلال قواعد البيانات PubMed Central

كما يتبين من خلال هذه النتائج والبيانات، تتجه المجلات التجارية في مجالات الصحة والطب بالفعل نحو تسريع عملية نشر المقالات المتعلقة بكوفيد19- بشكل كبير، ويظهر من الشكل 1 أن نسبة الزيادة السنوية يستمر في الارتفاع منذ انتشار الجائحة، كما أنّ النشر للمقالات لم يتوقف، فبمجرد تفشي الوباء منذ 2019 نلاحظ نموا سنويا مرتفعا للمقالات بنفس سرعة تفشي الوباء وانتشاره؛ يرجع هذا التغير والنمو

المستمر وبوتيرة مرتفعة إلى التزام المجلات بانخفاض عدد الأيام المطلوبة لمراجعة النظراء، والضرورة المطلوبة لتسريع نشر البحوث الذي يفرضه الوضع الصحي الحالي. بالإضافة لتبيان تطور عدد المقالات في الدوريات أثناء الجائحة، يظهر من نتائج الشكل البياني 2 عدد المقالات في Pubmed التي يتم إضافتها يوميا إلى قاعدة LitCovid.

الشكل البياني 2: عدد مقالات Pubmed التي يتم إضافتها إلى LitCovid بين شهر كانون الأول / ديسمبر 2019 وأب / أوت 2021.

المصدر: تمت معالجة البيانات استناداً إلى بيانات LitCovid (يتم جمع الإحصائيات خلال ثلاث سنوات الأخيرة (2021-2020-2019)).

التعليق:

يمثل الشكل البياني 2 تطور عدد مقالات Pubmed التي يستضيفها LitCovid من كانون الأول/ديسمبر 2019 إلى آب/ أوت 2021؛ وتستضيف LitCovid 144 مقالة في سنة 2019، وترتفع في 2020 إلى 87,247 مقالة، وفي منتصف شهر آب/ أوت 2021 يعرف نشر المقالات ارتفاعاً يصل إلى 74,950 مقالة؛ ومن المتوقع زيادة في العدد ستصل إلى 149,900 حتى نهاية السنة الجارية إذا بقيت بهذه الوتيرة.

يتبين من تطور المقالات التي تستضيفها LitCovid أن الإنتاج حول موضوع كوفيد لوحده يعرف وتيرة غير مسبوقة (دون المواضيع الأخرى بحيث LitCovid تحصر

فقط مقالات كوفيد19-)، حيث يظهر ارتفاع عدد المقالات التي تستضيفها القاعدة LitCovid خلال الثلاث السنوات 2021-2020-2019؛ وإن هذه المعطيات مؤشر يدل أن المجلات في العلوم الصحية تلتزم بالنشر المقالات بسرعة، مع العلم أنه تقليديا تصل نشر مقالة في دورية تجارية إلى 18 شهر للنشر النهائي خاصة في العلوم STM حسب سياسة الناشرين وأن الباحثون يُدعمون هذه الإجراءات من خلال المشاركة للأوراق العلمية أثناء الجائحة..

هكذا نستنتج أن الإتاحة الحرة هي جزء مهم من مشهد النشر في ظل هذه الجائحة، ويحدث تغييرا إيجابيا في وتيرة النشر مقالات المجلات لاسيما التجارية. إلى جانب نشر مقالات كوفيد 19 في الدوريات والمجلات التجارية؛ تعرف الأرشيفات الحرة صعودا بارزا وتُحدث Preprints تغييرا ملحوظا في أشكال الاتصال العلمي كما سنبينه في الشكلين 4و3.

2.1. صعود وتطور خوادم للمسودات البحثية في مجالات علوم الصحة

الشكل البياني 3 - تطور الأرشيفات من 1990-2021

كنمط رسمي للنشر، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بما يسمى «ثقافة البحوث ما قبل النشر»؛ وتقوم المجتمعات بمشاركة الأوراق على arXiv منذ إنطلاقه 1991 (28)، ويُنظر إليه بأنه الأرشيف الحر النموذجي للبحوث قبل النشر، وأصل حركة الوصول الحر.

نستنتج من ارتفاع عدد الخوادم لتقاسم مسودات المقالات نحو انتشار ثقافة مشاركة مخرجات البحث قبل مراجعة النظراء الرسمية، واستجابة المجتمع العلمي لدعوات تحسين نظام النشر خاصة أثناء الوباء، وتشجيع نشر المقالات في الوصول الحر بشكل عام في العلوم الصحية والعلوم الأخرى. ليس كبدل فقط للنشر في الدوريات التجارية ولكنه مُط مقبول في الاتصال العلمي من طرف المجتمع العلمي بحيث يحصر دليل المجلات ذات الوصول الحر 16696 مجلة علمية ذات الإتاحة الحرة ونشطة (DOAJ,2021).

لكن على الرغم من ذلك، فإن الباحثون في العلوم الصحية كانوا بطيئون في تبني المسودات البحثية مقارنة بعلماء الفيزياء، حيث واجهت الجهود الأولية لإطلاق خوادم المقالات ما قبل النشر تحديات في علوم الطب بسبب معارضة من الناشرين، وأيضاً بسبب القليل من الاهتمام من علماء العلوم الصحية، حيث حتى عام 2013 تم إطلاق مبادرتين جديدتين للبحوث قبل النشر PeerJ Preprints من الناشر PeerJ و bioRxiv من Cold Spring Harbour.

3.1 تطور وهو نشر بحوث (Preprints) كوفيد على الخوادم bioRxiv و medRxiv

في حين يتم نشر المقالات حول كورونا إلى حد كبير في المجلات المتخصصة، تظهر أيضاً بحوث كوفيد-19 حالياً عبر أوسع خوادم تقاسم Preprints وهذا ما يوضحه البيانات الجدولين 4 و5.

الجدول 4: تطور تقديم المقالات قبل النشر من خلال bioRxiv و medRxiv بين 2013- آب 2021

الفترة	bioRxiv	medRxiv
2013	109,00	0,00
2014	935,00	0,00

medRxiv	bioRxiv	الفترة
0,00	1774,00	2015
0,00	4718,00	2016
0,00	5691,66	2017
0,00	20,78	2018
853,00	29,58	2019
1529,55	38,67	2020
749,92	23,29	أوت 2021

الجدول 5: تطور الزيادة السنوية للمقالات قبل النشر في bioRxiv و medRxiv بين 2013 – آب 2021

medRxiv	bioRxiv	الفترة
0,00	826,00	2014-2013
0,00	839,00	2015-2014
0,00	2944,00	2016-2015
0,00	973,66	2017-2016
0,00	-5670,88	2018-2017
853,00	8,80	2019-2018
676,55	9,09	2020-2019
-779,63	-15,38	2021-2020

الشكل البياني 5: تطوّر التقديم الشهري للمقالات قبل النشر في BioRxiv و MedRxiv من تشرين الثاني / نوفمبر 2013 إلى آب / أوت 2021

المصدر: تمت معالجة البيانات استناداً إلى بيانات bioRxiv و medRxiv .

التعليق:

يُظهر الجدولين 4 و5 تطوّر تقديم المسوّات البحثية لخوادم bioRxiv و medRxiv من تشرين الثاني/نوفمبر 2013 إلى آب/أوت 2021، وبالنسبة للزيادة السنوية لعدد المقالات في bioRxiv بين 2013-2014- تصل إلى 826,00 مقالة، وتزيد بـ 839,00 مقالة قبل النشر بين 2014-2015 ، وتزيد بـ 2,944,00 مقالة قبل النشر بين 2015-2016، في حين تنخفض بين 2017-2018، ولكن سرعان ما تعرف زيادة سنوية سريعة تصل إلى 880 مقالة قبل النشر بين 2018-2019، و908 مقالة قبل النشر بين 2019-2020.

ينطلق medRxiv في استقبال المقالات حديثاً 2018-2019 بالمقارنة مع bioRxiv بمعدل زيادة 853 مقالة قبل النشر، ومعدل زيادة 676 مقالة قبل النشر في 2019-2020 ونلاحظ أن وتيرة الزيادة السنوية بطيئة بالمقارنة بـ bioRxiv.

يبين من الشكل البياني 5 أن شهر أيار/ماي 2020 يعرف تدفق من حيث تقديم المقالات قبل النشر لكلا الأرشيفات، وتتزايد الطلبات المقدمة إلى bioRxiv حتى من قبل انتشار الوباء ويرتفع في 2020.

يتبين من النتائج أن الحاجة للنشر السريع أثناء الجائحة يساهم في زيادة الوعي بأهمية الأرشيفات الحرة لدى المجتمعات العلمية، و بأهمية تقاسم المسودات البحثية من خلال خوادم مجالات الصحة، ونتوقع نموّاً تقديم البحوث في مواضيع أخرى من الأبحاث الصحة ليست فقط المتعلقة بكوفيد-19 مستقبلاً.

بالإضافة يتبين من النتائج أن عدد المقالات قبل النشر في bioRxiv تنمو مع نمو العدوى، بالإضافة إلى الحاجة إلى النشر السريع لنتائج البحوث تعتبر خوادم المقالات قبل النشر منصة مناسبة جداً للنشر والتوزيع السريع هذا راجع إلى تطوير تقنيات bioRxiv التي تسمح للمؤلفين بنقل الأوراق بسهولة بين الخادم والمجلات، ونظام التعليقات التي يتلقونها، والنشر السريع عبر bioRxiv ؛ ونتوقع أن هذه تُحفّز أيضاً المؤلفون أكثر في مشاركة العمل مبكراً وقبل النشر النهائي. يكشف من خلال نتائج الجدولين 6 و7 حول تطور التحميل النازل من هذه المواقع خلال فترة الجائحة.

الجدول 6: التحميل النازل من خوادم BioRxiv و MedRxiv بين 2014-آب 2021

medRxiv	bioRxiv	الفترة
0	355294	2014
0	871403	2015
0	2849024	2016
0	5175406	2017
0	8144718	2018
44807	19128193	2019
27179818	33629765	2020
11318085	18972573	2021

الجدول 7: تطور زيادة التحميل النازل السنوي من BioRxiv و MedRxiv بين 2013-آب 2021

medRxiv	bioRxiv	الفترة
0,00	516109	2015-2014
0,00	1977621	2016-2015
0,00	2326382	2017-2016
0,00	2969312	2018-2017
853,00	10983475	2019-2018
676,55	14501572	2020-2019
-779,63	-14657192	2021-2020

التعليق:

يظهر من نتائج الجدول 6 التحميل النازل من خوادم bioRxiv و medRxiv؛ فبالنسبة للتحميل النازل من bioRxiv يصل إلى 516,109 بين 2014-2015، ويزداد بين 2015-2016 ليصل إلى 1,977,621، و يصل إلى 2,326,382 بين 2016-2017؛ ونلاحظ أنه أثناء فترة تفشي الوباء بين 2019-2020 يستمر ويرتفع التحميل النازل من الموقع ويصل إلى 1,4501,572.

حول الزيادة السنوية للتحميل النازل من medRxiv تتم بوتيرة بطيئة مقارنة بموقع bioRxiv، حيث في 2018-2019 تصل الزيادة إلى 853، وفي 2019-2020 تصل إلى 67655، وتنقص في 2020-2021 لأن السنة الـ2021 لم تنتهي (تتوقف الإحصائيات حتى شهر حزيران/جويلية 2021).

4.1. تطور نشر بحوث كوفيد في مجال علوم الصحة عبر مجموعة من الخوادم

السنة	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
عدد الأوراق	2807	3884	5306	10024	17407	34908	55957	127113
التطور السنوي	1077	1422	4718	7383	17501	21049	71156	
% نسبة الزيادة السنوية	38.37	36.61	88.92	73.65	100.54	60.30	127.16	

الجدول 8: نسبة الزيادة السنوية للمسودات البحثية من خلال الخوادم في مجال علوم الصحة من 2013 إلى 2020

التعليق:

يظهر من خلال نتائج الجدولين 8 و9 التطور السنوي ونسبة الزيادة السنوية للأوراق البحثية عبر مجموعة من الخوادم في العلوم الصحية التي تشتملها الدراسة وهي ArXiv وF1000 وPeerJ وbioRxiv وPreprints.org وChemRxiv وSneak وRS وLancet وmedRxiv.

نلاحظ أن نسبة النمو السنوية للبحوث بين 2013-2014 (38.37%)، و(36.61%) بين 2014-2015، وترتفع في 2015-2016 لتصل إلى (88.92%)، وفي 2016-2017 (73.65%)، وتستمر في الارتفاع لتصل في 2017-2018 إلى (100.54%)، في حين تتراجع في 2018-2019 (60.30%)، ويبلغ متوسط النمو الذروة في 2019-2020 (127.16%).

نلاحظ من نتائج الجدول 8 أن أثناء الوباء 2019-2020 يرتفع نسبة النمو السنوي للبحوث إلى 127.16% بالمقارنة بالفترة ما قبل الجائحة ذلك لأن الحاجة إلى النشر السريع يضغط على الباحثين لمشاركة أعمالهم وتوزيع النتائج التي توصلوا إليها باستخدام الأرشيفات الحرة للنشر البحوث قبل النشر والتقارير بحثية ويتبين من نتائج الجدول 9 إجمالي البحوث التي تستضيفها هذه الخوادم سنويا، حيث تحتل المرتبة الأولى من بين الخوادم من حيث عدد إجمالي الأوراق البحثية التي تستقبلها سنويا، كما نلاحظ أن الخوادم مثل ArXiv تعرف نمو سنويا لعدد المقالات رغم أنه متخصص في الفيزياء وهذا

ليس غريبا باعتباره أول خدمة تعود إلى التسعينات القرن الماضي ولا يزال يستقبل المقالات من تخصصات مختلفة، وبالنسبة للخوادم مثل ChemRxiv و Research Square و The Lancet تم إطلاقها فقط في 2017 مع ذلك يشهد البحوث من خلال الخوادم المختارة تحسنا وتموا ملحوظان وبوتيرة مختلفة.

الجدول 9: إجمالي المسودات البحثية سنويا من خلال الخوادم في مجال العلوم الصحية بين 2013-2020

السنة	medRxiv	The Lancet	Research Square	Sneak Peek	ChemRxiv	preprints.org	bioRxiv	PeerJ Preprints	F1000 & Open Research platforms	arXiv q-bio	إجمالي مسودات البحثية في علوم الصحة / الخوادم
2013	0	0	0	0	0	0	77	157	245	2328	807 2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	5,59	8,73	82,94	100%
2014	0	0	0	0	0	0	806	563	308	2207	884 3
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	14,50	7,93	56,82	100%
2015	0	0	0	0	0	0	1706	854	457	2289	306 5
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15	16,09	8,61	43,14	100%
2016	0	0	0	0	0	951	4904	1083	671	2415	10024
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	48,92	10,80	6,69	24,09	100%
2017	0	0	0	0	19	2143	11345	820	638	2442	17407
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	12,31	65,17	4,71	3,67	14,03	100%
2018	0	1384	142	794	097 1	003 6	20749	1037	1042	2660	34908
	0,00	3,96	0,41	2,27	3,14	17,20	59,44	2,97	2,98	7,62	100%
2019	905	2725	10039	1040	2888	3898	29541	750	1275	2896	55957
	1,62	4,87	17,94	1,86	5,16	6,97	52,79	1,34	2,28	5,18	100%
2020	4971	5423	31806	2017	6205	7953	59471	1108	2548	5611	127113
	3,91	4,27	2502	1,59	4,88	6,26	46,79	0,87	2,00	4,41	100%

5.1. تطور الإنتاج لبحوث كوفيد- 19 بين المقالات الدوريات والمسودّات البحثية

الجدول 10: وتيرة نمو مسودات البحوث والمقالات الدوريات من 2013 إلى 2020. المصدر: تمت المعالجة البيانات من نتائج الجدول 2(و8).

السنة	2014-2013	2015-2014	2016-2015	2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020-2019
مقالات pubmed	2,75	3,79	3,69	-0,10	2,57	5,06	48,26
المسودات البحثية	38,37	36,61	88,92	73,65	100,54	60,3	127,16

الشكل البياني 7: وتيرة نمو البحوث كوفيد- 19 بين المسودات البحثية ومقالات الدوريات من 2013 إلى 2020

التعليق:

يظهر من نتائج الجدول 10 نسبة النمو السنوي لأدب كوفيد- 19 الذي يظهر على شكل مقالات الدوريات والمسودات البحثية؛ وكما نلاحظ على مدى السنوات الأخيرة، يستخدم المجتمع البحثي بشكل متزايد الخوادم والأرشيفات الحرة للنشر ولمشاركة الأوراق ومسودات البحوث حيث تصل نسبة الزيادة البحوث قبل النشر إلى 127.16 % خلال 2019-2020؛ في حين تصل وتيرة نشر المقالات الدوريات إلى 48.02% في 2019-2020 في حين يظهر زيادة لكلا النوعين أو النموذجين من الأدب منذ انتشار الجائحة. لكن نلاحظ، حتى لو أتاحت الخوادم النشر السريع لنتائج الأبحاث لكن يعرف النشر للمقالات الدوريات (Pubmed) نمو مستمرًا مقارنة بالمسودات البحثية ذات نمو

غير مستمر، ويرجع إلى تسابق المجلات التجارية لنشر أوراق كوفيد- 19 قبل التحكيم والمراجعة، إلا أن هذه ممارسة ترتبط بالمسودات البحثية.

الاستنتاجات والتوصيات.

يتميز نظام الاتصال العلمي للعلوم الصحية منذ انتشار الجائحة بزيادة يومية في المقالات المنشورة، وتسريع عمليات المراجعة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وزيادة الاهتمام بالمنصات والأرشفيات الحرة والوصول المجاني إلى جميع المقالات الخاصة بالجائحة.

تؤكد الأزمة الصحية إلى الحاجة للنشر السريع لبحوث كوفيد 19، وأيضا الحاجة إلى ثقافة تقاسم البحوث الطبية في ظل الأزمة؛ وهناك عدد من الخيارات التي يتم كشفها في هذه الدراسة ويتعلق بخوادم المسودات البحثية، حيث تتميز البحوث قبل النشر بالسرعة والوصول الحر وإمكانية الحصول على تغذية راجعة فورية وأيضا إتاحة الفرصة لعدد كبير جدا من الباحثين لإجراء المراجعة والتعليق هذا ما يوفر الشفافية.

قمنا بتقييم وتيرة توزيع وتقاسم مسودات البحوث في الجائحة الحالية من بداية الوباء، وتوصلت الدراسة أن خوادم البحوث ما قبل النشر تستضيف عددا كبيرا من البحوث المتعلقة بكوفيد-19 والتي يتم الوصول إليها وتنزيلها بحجم أكبر بكثير من المقالات الأخرى على نفس الخوادم؛ وأيضا يتضاعف حتى الآن عدد المقالات الدورية، حيث يتم نشر العدد الأكبر في المجلات العلمية التي استجابت لهذه الأزمة الوبائية، وكما يعلن الناشر عن تغييرات هائلة في الوصول الحر وذلك في المقام الأول من خلال إتاحة مقالاتهم المتعلقة بفيروس كورونا مجانياً من خلال قواعد البيانات.

نستنتج أن المشاركة السريعة والعلنية للعلم في السياق الوباء العالمي مهم جدا، والدور الأساسي للمسودات البحثية والخوادم في هذا المسعى؛ ونظراً لأن معظم الأوراق على الخوادم سيتم نشرها في دوريات تجارية، وحتى وإن لم تنتهي بالنشر الرسمي، فإننا نعتقد أن البحوث قبل النشر هي جزء من نظام الاتصال العلمي، وخاصة وأظهرت نتائج

هذه الدراسة أنه حتى المجلات للناشرين الكبار تسمح بمشاركة المقالات قبل نشرها في ظل الجائحة، وأن الاستخدام منصات المقالات قبل النشر هي مكملات للمقالات وهذا ضروري من أجل الاستمرارية البحوث وتقدم العلم.

يشير الوباء إلى أنه يجب علينا إعادة التفكير في كيفية تقاسم نتائج البحوث في كل بلد، وتعزيز الوصول الحر والعلم المفتوح في الوقت الحاضر خاصة في الدول العربية؛ كما أن التبني الواسع لثقافة المقالات قبل النشر جنبًا إلى جنب مع النشر في الدوريات لديه القدرة على إنشاء نظام أكثر انفتاحًا وشفافية وفعالية لتوزيع وتقييم وأرشفة المعلومات العلمية بالإضافة تحقيق تكافؤ الفرص في الوصول إلى المعلومات بين دول الشمال ودول الجنوب العالمية وبين دول الجنوب ودول الجنوب العالمية.

توصلت الدراسة أن bioRxiv تقدم خدمة قيمة لمجتمع البحث ويمكن للباحثين النشر من خلاله أو من خلال إنشاء منصات نشر مماثلة لتقاسم الإنتاج العلمي العربي أو القاري حول كوفيد-19؛ فالعالم لم يخرج من هذا الوباء، ولاتزال تحديات أكبر، عليه يُعد جعل البحث مفتوحًا حتمية وضرورية.

في الأخير لا يتطلب الانخراط في العلوم المفتوحة التزامًا طويلًا أو جهدًا مكثفًا خاصة في ظل الازمات الصحية، ولكن هناك عدد من الممارسات التي يمكن للباحثين أو المؤسسات كالجوامع تبنيها ومن هذا المنطلق نتقدم بالتوصيات التالية:

- ضرورة دعوة الباحثين لتبني ثقافة تقاسم المسودات البحثية كمكملة لمقالات الدوريات لا سيما في الدول العربية، ولغرض تحقيق الاستمرارية في البحث وتقدم العلم وتحقيق تكافؤ الفرص للوصول إلى المعارف بين دول الجنوب ودول الشمال العالمية في بيئة مفتوحة لمواجهة الأوبئة والأزمات الصحية العالمية.
- ضرورة الاعتراف من المجتمع العلمي بالنشر عبر الخوادم والمنصات للنشر الحر.
- ضرورة الاعتراف بالمسودات والبحوث المبدئية إلى جانب الاعتراف بالمقالات الدوريات.

- ضرورة إدراج اللوائح والقوانين على المستويات الوطنية والمحلية حول نشر وتقاسم مسودات البحوث.
- تحفيز وتشجيع النشر في الوصول الحر والأرشيفات المفتوحة.
- إنشاء أو تطوير المنصات المشابهة لـ bioRxiv لنشر المسودات البحثية العربية من أجل تقاسم المعارف حول الوباء.
- ضرورة تشجيع الباحثين على الاحتفاظ على بعض حقوقهم عند التقديم للنشر في مجلة كالسماح لهم بنوع من الأرشفة الذاتية.
- التعاون بين الدول العربية في هذا المجال أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل الأزمات التي نعيشها ونتقاسمها مؤخرًا .

قائمة المراجع

1. Anderson D., World health organization. 2021. What is coronavirus (covid19). متاح على الرابط <https://www.usaf.ac.za/wp-content/uploads/2020/03/What-is-COVID-19-FINAL-v1.pdf>
2. Centers for Disease Control and Prevention. 2021. متاح على الرابط <https://www.cdc.gov/>
3. World health organization. About WHO. <https://www.who.int/about>
4. Johns Hopkins Coronavirus resource center. <https://coronavirus.jhu.edu/> متاح على الرابط
5. Gannon F. (2001). The essential role of peer review. EMBO Rep, 2(9).p.743 متاح على file:///C:/Users/user/Downloads/The_essential_role_of_peer_review.pdf 2021 تم الإسترجاع 21 جويلية
6. Matthew B. Hoy . (2020). Rise of the Rxivs: How Preprint Servers are Changing the Publishing Process. Medical Reference Services Quarterly, 39, 1, p.84-89 متاح على [file:///C:/Users/user/Downloads/RiseoftheRxivsHowPreprintServerareChangingthePublishingProcess%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/RiseoftheRxivsHowPreprintServerareChangingthePublishingProcess%20(3).pdf) 2021 تم الاطلاع بتاريخ 17 ماي
7. Kendall , Powell. (2016). The waiting game. Nature, vol., 530. p.149-151. متاح على <https://www.nature.com/articles/530148a.pdf?origin=ppub> 2021 تم الاطلاع بتاريخ 07 ماي
8. Moher D. and Ester M. (2016). Stop Predatory Publishers Now: Act Collab-

- oratively. *Annals of Internal Medicine*, vol. 164, no. 9, p. 616-618. متاح على الرابط <https://www.acpjournals.org/doi/pdf/10.7326/M15-3015> تم الإطلاع بتاريخ 07 ماي 2021
9. Henderson, Mark. (2020). Problems with peer review. *BMJ*, 310. متاح على الرابط <https://www.bmj.com/content/340/bmj.c1409.extract/08> تم الإطلاع بتاريخ 08 ماي 2021
 10. Smith, Richard. (2006). Peer Review: A Flawed Process at the Heart of Science and Journals. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 99, no. 4, 178-182. متاح على <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/014107680609900414> تم الإطلاع بتاريخ 07 ماي 2021
 11. Harnad, Stevan. (2006). Publish or Perish — Self-Archive to Flourish: The Green Route to Open Access. *ERICIM*, p.12-13. متاح على الرابط [file:///C:/Users/user/Downloads/harnad-ericim%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/harnad-ericim%20(2).pdf) 2021 جوان 05 تم الإطلاع بتاريخ 05 جوان 2021
 12. Russell, Jane M. (2001). Scientific Communication at the Beginning of the Twenty-First Century, *International Social Science*, Vol 53, Issue168, p.271-282. متاح على الرابط https://www.academia.edu/890878/Scientific_Communication_at_the_Beginning_of_the_Twenty_First_Century 10 تم الإطلاع بتاريخ 10 ماي 2021
 13. Sepúlveda-Vildósola, A C., Mejía-Aranguré, J.M., Barrera-Cruz, C. (2020). Scientific Publications During the COVID-19 Pandemic. *Arch Med Res*. 2020 Jul; 51(5) p.349-354. متاح على الرابط <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7247515/2021> تم الإطلاع بتاريخ في شهر ماي 2021
 14. Uribe-Tirado, Alejandro. (2020). Recopilación sobre Ciencia Abierta desde el COVID-19: Acceso Abierto + Datos Abiertos. *E-LIS* متاح على <http://eprints.rc-lis.org/39864/13/Recopilaci%C3%B3n%20sobre%20Ciencia%20Abierta%20desde%20el%20COVID-19.pdf> 2021 تم الإطلاع بشهر جوان 2021
 15. UNESCO. 2021. Unesco recommendation on open science. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, France, p 1-36 متاح على الرابط <file:///C:/Users/user/Downloads/379949eng.pdf> 2021 تم الإطلاع في شهر ماي 2021
 16. Fecher B., Friesike S. (2013). Open Science: One Term, Five Schools of Thought, *SSRN Electronic journal*, p.1-33 متاح على <file:///C:/Users/user/Downloads/9783319000251-c21.pdf> 2021 تم الإطلاع بشهر جوان 2021
 17. Shuja J, Alanazi E, Alasmay W, et al., (2020) COVID-19 open source data sets: a comprehensive survey, *Appl Intell*. 21, p. 1-30. متاح على <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7503433/> 2021 تم الإطلاع بشهر جوان 2021